

ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО ИСТОРИИ

В первую очередь стоит отметить, что подготовка учащихся к Единому государственному экзамену требует особого подхода. Помимо знания материала по курсу сдаваемого предмета, необходимо владеть целым рядом навыков: от базовых анализа и синтеза до умения работать со схемами, таблицами, объемными текстами. Дополнительно подключаются специфические навыки, такие как работа с историческими картами или умение применять формулы.

Учитывая формат ЕГЭ крайне важно понимать его структуру, требования к заданиям и критерии оценивания. Без этого получение высоких баллов на экзамене становится проблематичным.

В связи с поэтапным переходом образовательных организаций на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС) экзаменационные работы составляются с учетом требований нового Стандарта образования (Федеральные государственные образовательные стандарты. <https://fgos.ru>).

В 2021 году были радикально пересмотрены все задания государственного экзамена по истории. Исходя из последних изменений в структуре ЕГЭ по истории, в данную статью включен разбор заданий от 2017 до грядущего 2022 года, а также приводится статистика ФИПИ о качестве решения этих заданий учащимися. Таким образом планируется отследить зависимость процента выполненных заданий от их объема, количества и содержания.

Основной же целью представленной статьи является оценка использования внеурочных мероприятий по теме Великой отечественной войны, как дополнительного источника знаний при подготовке учащихся к ЕГЭ по Истории.

Для подготовки учащихся к ЕГЭ, помимо элективных курсов и персональных консультаций учащихся, также могут использоваться внеклассные мероприятия на исторические темы, такие как: День победы, Герои войны, Великие битвы и т. д.

На таких мероприятиях возможно уделить дополнительное внимание героям, их биографиям и подвигам, портретам и роли в тех или иных событиях.

Школьные внеурочные мероприятия могут иметь различные цели и реализовываться в различных форматах. В отдельную категорию можно выделить мероприятия, связанные с Великой отечественной войной. Их задачи – воспитывать уважение к славному прошлому

нашей страны, чувство ответственности и национальной гордости, гражданственности и патриотизма.

Благодаря тематическим мероприятиям школьники с младших классов узнают о Великой отечественной войне и ее героях. К тому времени, как эта тема освещается на уроках, обучающиеся уже владеют определенными знаниями. Мероприятия в старшей школе направлены уже не на общие сведения и эмоциональную составляющую, а на углубление знаний, воспитание патриотизма, подробное знакомство с героизмом и лишениями советского народа в военные годы [2, с. 143].

Одной из форм подобных мероприятий можно назвать сравнение личностей: советских героев и нацистов. На контрасте ярче виден героизм граждан Советского Союза. Уделяется внимание не только военачальникам, но и партизанам, простым гражданам, детям. Помимо просмотра кинохроники школьникам предлагается ознакомиться с историей военных фильмов, музыки и поэзии военных лет.

Подобные мероприятия помогут расширить кругозор и подготовить учащихся к конкурсам и олимпиадам, посвященным Великой Отечественной войне.

Как правило, портретам личностей и историческим плакатам на уроках истории в старших классах уделяется сравнительно мало внимания. Внеклассные мероприятия могут позволить себе содержать большой объем наглядно-иллюстративного материала.

Для подготовки к ЕГЭ наиболее подходящая форма мероприятий – знакомство с биографиями выдающихся личностей с демонстрацией их портретов, посещение городских и виртуальных музеев с тематическими выставками, где учащиеся могут вживую увидеть предметы одежды, вооружения, медали, письма и т. д.

В ЕГЭ очень часто встречаются задания, связанные с Великой Отечественной войной и Днем победы, а 8-е задание всегда посвящено этой тематике. Затруднения могут вызывать задания с фрагментами документов 6, 10 и 12, работа с картой и задания 18 и 19, где предполагается работа с иллюстрациями.

Задание 8 посвящено событиям Великой Отечественной войны. В 2018 г. это задание выполнено со средним результатом 61,2%, что немного лучше, чем в 2017 г. Основные ошибки при выполнении задания 8 связаны с незнанием исторических деятелей – участников Великой Отечественной войны и времени начала основных событий.

Заметный прогресс был достигнут в 2019 г. при выполнении задания 9 на знание исторических деятелей. Процент выполнения данного задания увеличился на 17 по сравнению с 2018 г. и достиг 62.

Анализ показывает, что допускаемые при выполнении данного задания ошибки мало зависят от периода истории, к которому относится деятельность указанной в задании исторической личности. Однако, зафиксировано небольшое преобладание ошибок в заданиях по XX веку.

Задания, посвященные работе с документом – 6, 10 20–22, иногда включают в сведения, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны и предполагают знание не только

основных событий, но и героев войны, руководителей фронтов, советских и немецких военачальников.

Часто среди документов встречаются выступления Сталина, фрагменты из приказов, воспоминания военачальников.

Если задания с картой (13–16) посвящены рассматриваемому периоду, то указание командующих по фронтам с большей вероятностью встретится в одном из них.

В работе с иллюстрациями (18 и 19) встречаются юбилейные монеты, марки, медали, плакаты, портреты личностей и изображения памятников культуры. Наиболее часто встречаются именно объекты, связанные с Юбилеями празднования дня победы. Иногда нужно соотнести памятную символику с личностью, ориентируясь на посвященные конкретному событию. Учащихся, как правило, вводят в заблуждение задания такого типа, где представлена личность героя войны и иллюстрации, с которыми нужно эту личность соотнести, если представлены объекты не связанные конкретно с военными действиями или этой личностью. К примеру монеты, посвященные юбилею великой октябрьской революции, плакаты военных концертов или предвоенных фильмов.

В заданиях 23 и 24 предполагающих развернутый ответ, учащиеся могут допустить ошибки при написании фамилий, часто встречается проблема, связанная с незнанием имен и отчеств личностей, из-за чего происходит путаница между однофамильцами из разных сфер или временных периодов. К примеру, если в документе по предвоенному или военному периоду встретится упоминание Георгия Константиновича, не каждый учащийся поймет, что речь идет о Жукове.

Частой проблемой является и то, что выбирая для сочинения темы по периоду Великой отечественной войны, школьникам удавалось раскрыть роль только одной личности – И.В. Сталина, тогда как требуются две личности. К сожалению, обучающиеся мало знакомы с военачальниками. Не все могут назвать даже фамилии, не говоря уже о военных операциях, в которых они участвовали. Если же требуются подробности их биографии, то ошибаются даже нацеленные на 100 баллов учащиеся. Год назначения на должность, полученные медали, даты смерти вызывают большие затруднения.

В связи с указанными проблемами периодически проводится переоценка содержания экзамена. На сколько эффективны были изменения в структуре ЕГЭ по истории за последние 3 года можно проследить в таблице ниже (табл. 1).

Таблица 1

**Динамика результатов ЕГЭ по истории (2018-2020 гг.)
по результатам оценки ФИПИ**

Год	Динамика тестовых баллов				
	0–20	21–40	41–60	61–80	81–100
2018	3,11%	17,94%	37,96%	27,20%	13,78%
2019	3,41%	17,48%	40,39%	29,44%	9,30%
2020	4,76%	21,13%	40,29%	26,84%	6,98%

По сравнению с 2019 г. в модели экзаменационной работы 2020 г. произошли изменения в критериях оценивания выполнения заданий 20 и 25. В критериях оценивания выполнения задания 20 для предотвращения нежелательной ситуации, когда выпускники при указании каждого элемента ответа называли все возможные позиции, пытаясь угадать правильную, было добавлено положение «Каждый элемент может быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной» [1, с. 3].

С некоторыми заданиями участники ЕГЭ 2020 г. справились хуже, чем участники ЕГЭ 2019 г. Это задания 1 (знание хронологии), 3 (выбор исторических терминов из данного ряда по заданному признаку), 5 (знания фактов, процессов, явлений), 6 (работа с историческими источниками), 9 (знание исторических личностей), 10 (атрибуция исторического источника), 13–15 (работа с исторической картой (схемой)), 18 и 19 (работа с изобразительной наглядностью), 20 и 21 (работа с источником), 23 (анализ исторической ситуации). Результаты выполнения заданий 9 и 15 ухудшились более чем на 10%, что является крайне негативным показателем, свидетельствующем о слабом знании участниками ЕГЭ 2020 г. деятельности исторических личностей, о чем уже упоминалось в данной статье выше [1, с. 5].

В 2021 году были внесены изменения в ЕГЭ по истории обновлено задание 25, предполагающее написание исторического сочинения об одном из предложенных в конкретном варианте КИМ исторических процессов или исторических деятелей. Учитывая опыт подготовки учащихся и итоги Единого государственного экзамена по истории, наибольшее затруднение вызывает именно необходимость писать сочинение о личности, если в предложенном списке нет правителей. Герои войны, летчики, конструкторы военной техники, партизаны в задании вызывают недоумение. Учащиеся могут путать фамилии и инициалы, затрудняются указать периодизацию и связанные с личностью события, не могут включить причинно-следственные связи и связать описываемую личность с событиями войны. Вполне вероятно, что упоминание тех же исторических деятелей в заданиях с вариантом ответа или кратким ответом не вызовет таких затруднений.

Главная проблема запоминания роли военачальников заключается в том, что большое количество фронтов, их переименование и периодическая смена командования вызывают путаницу. К примеру, учащиеся знают, что генерал Конев участвовал в битве за Москву и обороне Калининского фронта. Но в начале войны он был назначен, как командующий Юго-Западного фронта. Поэтому, в работе с картой, прежде чем указывать командующего необходимо точно установить ее периодизацию.

Дополнительные трудности могут встать перед учащимися, относящих генералов ВОВ только к этому периоду, забывая об их деятельности до и после войны, участии в других войнах и операциях.

По причине снижения среднего балла ЕГЭ по истории в 2021 на 1,4 по сравнению с 2020 годом ожидаются большие изменения в 2022 г. Составитель ЕГЭ по истории, Артасов Игорь Анатольевич, объявил о следующих изменениях в экзамене:

1. Задания 25, предполагающего написание исторического сочинения на ЕГЭ 2022 года не будет;

2. Были исключены задания второй части (20–24);

3. Из первой части удалены задания 6 и 10 по источникам, задание 7 с выбором фактов, задание с датами по всеобщей истории (11);

4. Добавлено задание с развернутым на аргументацию по всемирной истории;

5. Задания по культуре перенесено в часть с развернутым ответом;

6. Задание по Великой отечественной войне теперь находится во второй части. В данном задании предполагается нѐм три подпункта, один из которых – цитирование источника;

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать выводы, что, несмотря на значительные изменения задания по ВОВ все также требуют от учащихся знаний исторических личностей, умение работать с картой и анализировать исторические источники. Приобретению и закреплению этих знаний и умений могут поспособствовать правильно организованные тематические внеурочные мероприятия для старших классов (Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. <https://clck.ru/YhB5M>).

В связи с чем в данной статье представлен перечень возможных форм внеурочных мероприятий, как дополнительного средства в подготовке учащихся к ЕГЭ по истории (табл. 2).

Таблица 2

Формы внеурочных занятий

№	Вид занятия	Наименование	Содержание	Особенности
1	Игровые занятия	Викторина	На слайде представлены темы и пронумерованы вопросы по уровню сложности (чем выше уровень, тем больше очков дается за правильный ответ). Учащиеся по очереди выбирают вопросы из разных категорий и разного уровня сложности.	Возможность проявить себя, выбирая самые трудные вопросы; возможность выбирать вопросы из более понятной и интересной темы.
2		Работа с карточками (соотношение)	Учащимся необходимо соотнести карточки по смыслу (термин и его название, иллюстрация и описание связанных с ней событий и т. д.)	Как правило выполняется в группах и позволяет проявить командную работу. Позволяет развить навыки быстрого анализа материала и планирования последовательности действий.
3		Работа с карточками (устное описание)	Проводится с вопросами, косвенно связанными с изучаемой темой. Учащимся предлагается предположить что описано	Развивает речевые и творческие навыки. Учащиеся учатся кратко и емко формулировать свои мысли.

№	Вид занятия	Наименование	Содержание	Особенности
			или изображено на карточке и составить короткий устный ответ.	
4	Тематические занятия	Посещения музеев/виртуальных музеев	Позволяют создать яркие образы изучаемой темы. Рассматривается как выездной вариант занятия, так и интерактивные экскурсии, такие как: Виртуальные экскурсии Уральского государственного военно-исторического музея, посещение виртуального музея «Летопись победы», – Виртуальные экскурсии от Министерства обороны РФ и др.	Обучающиеся учатся бережному отношению к исторической памяти. Музеи содержат наглядный материал, который может встретиться учащимся в заданиях ЕГЭ.
5	Комплексные и интегрированные занятия	Работа с видео и аудио материалом	Учащиеся просматривают видео или прослушивают аудиоматериал и описывают свои впечатления в форме эссе (могут быть дополнительные условия: количество слов, использовать не менее 30 прилагательных и т. д.)	Учащиеся получают навык изложения своих мыслей в письменной форме.
6		Работа с историческим документом	Работа проводится в группах Учащимся из группы необходимо прочитав текст пересказать его содержание классу в ограниченном формате (к примеру, уложиться по времени). Далее учащимся других групп предлагается ответить на вопросы по документу опираясь только на ответ одноклассника.	Такая форма занятия позволяет учащимся научиться четко, логично и кратко формулировать свои мысли, а также способствует развитию навыка работы с историческим документом.

Литература

1. Артасов И.А. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года по истории. М.: ФИПИ, 2020. 27 с.
2. Михайленко Т.М. Игровые технологии как вид педагогических технологий // Педагогика: традиции и инновации: Материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. I. Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 140-146.